

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

ПАЛЬЦУН И.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПРУДНИКОВА И.Д.,
бакалавр,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В работе аргументирован положительный эффект от внедрения цифровых технологий в систему внутреннего государственного финансового контроля. Классифицированы проблемы внедрения цифровых технологий в процесс внутреннего государственного финансового контроля, а именно: технические, этические, кадровые, методические, нормативно-правовые, финансовые, социальные, политические, организационно-экономические и проблемы информационной безопасности; предложены пути их решения. Рассмотрены перспективы развития внутреннего государственного финансового контроля.

Ключевые слова: контроль, внутренний государственный финансовый контроль, цифровизация, проблемы, перспективы

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNAL STATE FINANCIAL CONTROL IN CONDITIONS OF ECONOMY DIGITALIZATION

PALTSUN I.N.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

PRUDNIKOVA I.D.,
bachelor,
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article the positive effect of the introduction of digital technologies in the system of internal state financial control. The problems of introducing digital technologies into the process of internal state financial control are classified, namely: technical, ethical, personnel, methodological, legal, financial, social, political, organizational, economic and information security problems; proposed ways to solve them. The prospects for the development of internal state financial control are considered.

***Keywords:** control, internal state financial control, digitalization, problems, prospects*

Актуальность. Цифровизация экономики влечет за собой изменения в хозяйственных процессах. Успехи в области внедрения искусственного интеллекта и робототехники несут определенные риски, в частности, технологии заменяют всё большее количество профессий. При этом не утрачивает свою актуальность потребность в правильном и качественном управлении. Цифровая экономика проникает не только в финансовый и реальный секторы, но и в сферу государственного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопросов внутреннего государственного финансового контроля посвящены работы Белобжецкого И.А., Бурцева В.В., Грачевой Е.Ю., Карданова А.М. [3], Мельник М.В. [1], Сименко И.В., Степашина С.В., Сухаревой Л.А., Федотовой Г.В., Федченко Т.В. [2], Шахова Ф.М. [3], Шхагошева Р.В. [3].

Вопросы внедрения digital-технологий в государственный внутренний финансовый контроль стали предметом изучения таких ученых, как Васюнин Е.А. [4], Гаврилова Э.Н. [5], Тюкина У.Е. [4], Чаусова Я.С. [6]. Однако проблемы и перспективы его цифровизации требуют дальнейшего детального рассмотрения, что и обуславливает актуальность научных поисков в данном направлении.

Цель статьи. Целью исследования является анализ существующих проблем внутреннего государственного финансового контроля в условиях цифровизации экономики и выявление перспектив развития.

Изложение основного материала исследования. Литературный анализ термина «внутренний финансовый контроль» позволил сделать вывод, что большинство ученых под внутренним финансовым контролем понимают процесс, направленный на проверку эффективности функционирования предприятия и расходования средств, другие – комплекс контрольных мероприятий.

Так, Мельник М.В. считает, что «внутренний финансовый контроль – стадия управленческого цикла, которая присутствует на каждом этапе управления (контроль на стадии проектирования и планирования, в процессе производства, оценке и стимулирования)» [1].

По мнению Шаковой Ф. М., Шхагошева Р.В., Карданова А.М., «внутренний финансовый контроль – процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности; соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета» [3, с. 161].

На наш взгляд, наиболее полно раскрывают сущность термина Сухарева Л.А. и Федченко Т.В., которые под внутренним финансовым контролем понимают «систему мероприятий, организованных руководителем в бюджетном учреждении (организации) с целью обеспечения наиболее экономичной, эффективной и результативной финансово-хозяйственной деятельности и направляются на обеспечение достоверной информации о ней, выявление нарушений финансовой дисциплины и предотвращения их» [2, с.56].

Внедрение цифровых технологий во внутренний государственный финансовый контроль имеет положительные стороны, что повысит его эффективность и результативность:

– при качественном использовании цифровых технологий снижаются затраты рабочей силы, а в последствии и финансов;

– сократится время обработки информации и проведения контроля в целом, что приведет к скорейшему достижению результатов;

– вероятность снижения уровня погрешностей в полученных результатах контроля и повышения степени точности и объективности [2].

При организации внедрения IT-технологий в контрольный процесс можно столкнуться с рядом проблем. Рассмотрим их детальнее (рис. 1).

Рис. 1. Проблемы внедрения цифровых технологий в процессе внутреннего государственного финансового контроля

Технические проблемы заключаются в отсутствии, недостатках программного обеспечения для проведения внутреннего финансового контроля, которое необходимо для экономии временных и человеческих ресурсов.

Проблема информационной безопасности в цифровой экономике проявляется особенно остро, так как при организации контроля ключевым фактором является надежность источников данных, достаточный уровень защиты от разглашения информации, компьютерных вирусов и хакерских атак.

В качестве примера этических проблем можно назвать сопротивление автоматизации процессов контроля (консерватизм сотрудников) из-за страха сокращения рабочих мест, потери возможности использовать должностное положение в корыстных целях. В качестве этических проблем, но уже на уровне общества в

целом, выделяют нарушение приватности и противоправное использование данных, скрытые манипуляции над гражданами и их действиями.

Одним из ключевых заключений Инициативного исследования Deloitte 2020 года «Тенденции развития роботизации в РФ» стало утверждение, что больше заинтересованы в роботизации процессов руководители компаний, чем сотрудники. Так, интерес к роботизации бизнес-процессов проявляют 50% руководителей компаний, и лишь 36% персонала [7, с.4, 7]. Исследователи объясняют данный факт неприятием технологий и отрицанием их полезности из-за угрозы потери рабочего места, а также отсутствием времени на изучение рядовыми сотрудниками трендов цифровизации.

К организационно-экономическим проблемам относим недостаточное взаимодействие структурных частей учреждения и низкую готовность только развивающихся отраслей экономики к переходу на новый уровень экономического развития.

К кадровым проблемам относят отсутствие и недостаток квалифицированных должностных лиц, реализующих контрольные мероприятия с использованием современных достижений цифровых технологий. По мнению респондентов, 59% всех работников имеют слабую техническую подготовку [7].

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства отвечает на вопрос, какими компетенциями должны обладать участники цифровой трансформации в системе государственного управления. Модель компетенций включает в себя четыре блока:

1. Базовые цифровые компетенции.

В рамках всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации» ежегодно проводится оценка уровня знаний и умений населения по трем группам (цифровые потребление, компетенции и безопасность), что в совокупности представляет базовые компетенции. Индекс цифровой грамотности населения России в последние годы вырос на 6 пунктов и в 2019-2020 гг. составил 58%, а доля населения, обладающего высокой цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики, составила лишь 27%, что на 1% больше, чем в предыдущий период [8].

Для государственных служащих, как правило, предъявляются законодательно установленные требования к уровню базовых знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий. В Российской Федерации, например, к таковым относятся: аппаратное и программное обеспечение, компьютерные сети и Интернет, общие понятия об информационной безопасности, навыки работы в операционной системе, основы офисных технологий [9].

2. Личностные компетенции (нацеленность на результат, креативность, критичность, коммуникативность, эмоциональный интеллект, клиентоцентричность);

3. Профессиональные компетенции (управление цифровым развитием, инструменты управления, развитие организационной культуры, управление и использование данных, применение цифровых технологий, развитие ИТ-инфраструктуры);

4. Цифровая культура как «система ценностей, установок, норм и правил поведения, поддерживаемая и транслируемая командой цифровой трансформации» [10, с.18].

Подобную модель уже используют ряд государственных структур в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика», в том числе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с целью тестирования кандидатов на занимаемую должность.

Одной из финансовых проблем является низкий уровень спонсирования информационной инфраструктуры. А именно, цифровая экономика не сможет развиваться достаточно быстро при нехватке финансирования, поскольку программное обеспечение и робототехника имеют высокую стоимость. Их внедрение, освоение, переподготовка персонала также требуют затрат.

Проблемы нормативно-правового регулирования подразумевают несовершенство законодательства в сфере информатизации.

Под социальными проблемами понимается низкий уровень цифрового развития населения и угроза роста безработицы вследствие уменьшения числа рабочих мест при переходе к цифровому производству.

В Донецкой Народной Республике наиболее остро проявляются политические проблемы, так как из-за непризнанности республики возникают трудности построения

экономических отношений с зарубежными партнерами, сложности экспорта-импорта товаров и интеграции в мировую экономику, которая существенно опережает по уровню цифровизации.

К методическим проблемам относим отсутствие единых государственных стандартов внутреннего финансового контроля.

Для решения обозначенного круга проблем в Донецкой Народной Республике рекомендуем:

- при поддержке государства организовать подготовку высококвалифицированных специалистов-контролеров, которые будут на должном уровне владеть цифровыми технологиями;

- повсеместно в государственных структурах использовать программы от компьютерных угроз – хакерских атак и всевозможных вирусов;

- повысить уровень ответственности за потерю данных;

- применять всевозможные инструменты для обеспечения защиты данных;

- организовать просветительскую работу о важности цифровых технологий в процессе государственного финансового контроля;

- установить качественный контроль за доступом к базам данных;

- приобрести качественные программы для наиболее эффективного контроля;

- продолжить работу над совершенствованием законодательной базы в сфере цифровизации;

- разработать на государственном уровне единые стандарты внутреннего финансового контроля.

Перспективами развития внутреннего государственного финансового контроля в условиях цифровизации экономики является:

- 1) модернизация действующих информационных систем;

- 2) создание единой автоматизированной системы на уровне государства, которая будет включать в себя нынешние информационные системы;

- 3) разработка механизмов для слияния разноформатных данных в базу данных вышеуказанной системы [6];

- 4) внедрение Big-data – системы сбора и аналитики, структурированных и неструктурированных данных, ручная обработка которых не предполагается возможной ввиду слишком

большого объема массива данных и их разных форматов (машинные, графовые, аудио, видео, потоковые и на естественном языке);

5) использование «цифрового контролера» – технологии, позволяющей выбирать объекты проверок и осуществлять контрольные мероприятия дистанционно;

б) увеличение числа специалистов по цифровому анализу и контролю за счет расширения бюджетных мест на соответствующие специальности и переобучения нынешних работников, реализующих функции внутреннего государственного финансового контроля.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В работе аргументирован положительный эффект от внедрения цифровых технологий в систему внутреннего государственного финансового контроля. Классифицированы проблемы внедрения цифровых технологий в процесс внутреннего государственного финансового контроля, а именно: технические, этические, кадровые, методические, нормативно-правовые, финансовые, социальные, политические, организационно-экономические и проблемы информационной безопасности; предложены пути их решения. Рассмотрены перспективы развития внутреннего государственного финансового контроля.

Дальнейшие исследования направлены на детализацию путей решения обозначенных в работе проблем в условиях цифровизации экономики Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Мельник М.В. Развитие внутреннего финансового контроля и аудита в коммерческих организациях / М.В. Мельник // Казанский экономический вестник: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2014. – № 6 (14). – С.89-98.

2. Сухарева Л.А. Система государственного аудита эффективности: теория, методология, организация: монография / Л.А. Сухарева, Т.В. Федченко; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. контроля и анализа хоз. деятельности. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017. – 240 с.

3. Шакова Ф.М. Особенности аудита эффективности в системе внутреннего финансового контроля в МВД России / Ф.М. Шакова, Р.В. Шхагошев, А.М. Карданов // Проблемы экономики. – 2019. – № 1. – С. 161-169.

4. Васюнин Е.А. Влияние цифровизации на государственный финансовый контроль / Е.А. Васюнин, У.Е. Тюкина // Эффективное государственное управление и аудит эффективности. – 2019. – С. 67-73.

5. Гаврилова Э.Н. Цифровизация государственного и муниципального финансового контроля РФ с внедрением технологий / Э.Н. Гаврилова, С.О. Гигин // Экономическая безопасность: современные вызовы и поиск эффективных решений. – Москва, 2020. – С. 512-516.

6. Чаусова Я.С. Цифровизация органов государственного финансового контроля Донецкой Народной Республики: проблемы и перспективы / Я.С. Чаусова // Вестник института экономических исследований. – 2021. – № 4 (24). – С. 112-119.

7. Тенденции развития цифровизации в РФ: инициативное исследование Deloitte. – 2020. – 24 с.

8. Цифровая грамотность россиян: исследование 2020 аналитического центра НАФИ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nafir.ru/analytics/tsifrovaya-gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/>

9. Об утверждении квалификационных требований к федеральным государственным гражданским служащим и государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации в области использования информационных технологий. Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 147 от 27.12.2005 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/901964395>

10. Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления; под ред. Шклярук М.С., Гаркуши Н.С. – М.: РАНХиГС, 2020. – 84 с.